

ARAL BOYI ARXELOGIYASIN IZERTLEGEN MIRZAMURAT MÁMBETULLAEVTIŃ ÓMIR MÁWRITLERIHÁM ILIMY MIYRASLARI HAQQINDA.

Tursinbaeva A.¹
Nuratdiynova L.²

¹ Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti.

² Qaraqalpaqstan radiokanalı

Kirisiw. Qubla Aral arxeologiyası kontekstinde, tómengi Ámiwdárya frontirindegi antik dáwir hám erte orta ásirlerdegi «izsiz joq bolǵan» etnoslar, qardar- (kerder) wálayatınıń materiallıq mádeniy miyrasların anıqlaw. ilimiy baxalaw, olardıń / ata-babalarımızdıń jumbaqlı ótmishin hár tárepleme tereń úyreniwshi pidayı ilimpaz-arxeologlarǵa súysinip qaraymız. Arxeologlar obrazı- Mirzamurat Mámbetullaev obrazında mártebelew, ardaqlaw hám yadnama –eslew insanıyılıq pazıylet boladı. Arxeologiyalıq syujetler: Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan tariyxı, arxeologiyası hám mádeniyatı tariyxında salmaqlı úles qosqan ,intellektual ilimiy elitalar biri-Mirzamurat ata Mámbetullaev ómiri waqtında bir neshe mártebe Qaraqalpaqstan radio-tele kórsetiwinde qatnasqan edi.Ol dala ámeliyatta, qazıw waqtında esteliklerge kelgen, travel-jurnalistlerge «sakral arxeologiyalıq ob'ektler- Kerder, Darsan, Kúyik qala, Bograxan, Qorgansha, Mizdaxkan hám basqada muqaddes orınlardı tariyxıy – mádeniy aǵartıwshılıq hám bilimlendiriw kontentte aytqan edi.

Alımnıń intellektual miynetleri- mángilik miyras.

-XXI-ásir gumanitarlıq (tariyx) ilimlerde – «Ózbekstan tariyxı «atamasında kóp tomliq akademiyalıq miynetler jariq kórdi. Sol, «Ózbekstan tariyxı» atlı monografiyanıń birinshi hám ekinshi tomların qaraqalpaqstanlı arxeologlar miyneti tiykarında jazıldı. Ózbekstan arxeologiya iliminde salmaqlı ornı hám xızmetleri bar-ilimiy elitalar: Ózbekstan qaharmanı, professor Ğayratdiyn Xojaniyazov, professor Mirzamurat Mámbetullaev, professor Muxammed Sharif Qıdırnıyazovlardıń kóp jıllık miynetler jemisleri- mángilik ilimiy miyraslar bolmaqta.

Qaraqalpaqstan gumanitarlıq ilimpazları arasında – dáslepki «etno-arxeolog» Mirzamurat Mámbetullaevtıń ómir máwritleri hám arxeologiya ilimniń «qırlı soqpaqlar»ın da shıdamlıq, sabırlıq, intellektuallıq qábiletlerde basıp ótkeni- keleshek jaslarga úlgi boladı. Ilimpaz jılnaması: Arxeolog Mirzamurat Mámbetullaev/ 1935-jılı Qońırat rayonında/ tuwılǵan. 1954-1957-jıllarda Qaraqalpaq mámleketlik pedagogika institutınıń «Tariyx-filologiya» fakultetinde oqıǵan. Shomanay rayonınıń «Qiyat» awılındađı orta mektepte tariyx páni oqıtıwshısı bolıp isledi.

Ol Ózbekstan Ilimler Akademiyası qaraqalpaq filialı qasındađı Respublikalıq «tariyx hám úlketanıw muzey»inde ilimiy xızmetker boldı. Muzey- xalqımızdıń ótmish aynası, aǵartıwshılıq dárgayında ilimiy xızmetker, bólim baslıǵı lawazımlarında xızmet alıp bardı. Ol milliy baspa sóz betlerinde muzey hám onıń fondında saqlanıp kiyatırǵan biybaha

miyrasları, muzey táǵdiri, keleshegi haqqında maqalalardı járiyaladı. /Jas Leninshi 11-iyun 1961 jıl № 55 sanı. / Ol qaraqalpaq úlke tanıw muzeydiń biybaha «arte faktı»/ arxeologiyalıq eksponantı/ úsh ayaqlı bronza / qazansha haqqında jazdı. // Mámbetullaev M. Bronzoviy kotel iz fonda Respublikanskogo istoriko- kraevedcheskogo muzeya KKASSR. Vestnik KK FAN RUz. 1984, №4. //.

Ol Qubla Aral diyarındaǵı etno-tariyxıy, etno-mádeniy- kórkem óner ekspediciyalarına hám Rossiya Ilimler Akademiyası «Xorezm arxeologiya hám etnografiya» ekspediciyalarında/ I.V. Savickiy, S.Madiyarov, X.Esbergenov menen birge/ qatnastı.

Sırdáryanıń tómengi aǵımında jaylasqan áyyemgi babalarımız sak-massaget qáwimlerine tiyisli «Tagisken», «Uygarak» ob'ektlerinde izertlew islerin alıp bardı. Tómengi Ámiwdárya deltasındaǵı antik hám erte orta ásirlerdegi sakral qala- «Darsan» / folklorlıq ataması «Tok qala»/ etno--arxeologiyalıq ob'ekti dáslepki qazıw izlerine qatnasqan edi.

Ol Ózbekstan Ilimler Akademiyası «Tariyx hám arxeologiya» institutında ishki aspiranturada oqıdı. Ol ilimiy basshısı, birinshi professional arxeolog, akademik Ya.Ǵ.Ǵulomov basshılıǵında Fergana wálayatı aymaǵındaǵı «Obirahmat», «Kolbuloq», Tashkent wálatındaǵı «Boz suw» esteliginde alıp barılǵan arxeologik ekspediciyalarda iskerlikte qatnastı. 1968-jılda «Qaraqalpaqstanńıń suwǵarılıw tariyxı» boyınsha kandidatlıq dissertaciyasını jeńisli qorǵap shıqtı. Ol 1973-jılda dáslepki ret arxeologiyalıq ekspediciya shólkemlesip, Xorezm wálayatı aymaǵında óziniń ǵárezsiz ilimiy iskerligin basladı. Bul arxeologiyalıq ekspediciyası quramında Nariman YUsupov, Ǵayratdiyn Xojaniyazov hám MuxammedSherif Qqırnıyazov, Jiyenbay Turmanovlar qatnastı. M.Mámbetullaev basshılıǵındaǵı on jılǵa jaqın dáwir dawamında qaraqalpaq arxeologları tárepinen alıp barılǵan izertlewler nátiyjesinde dáslepki ret «Xorezm wálayatınıń arxeologiyalıq kartası» islep shıǵıldı. Sol jıllardaǵı izertlewler nátiyjesinde/ bunnan 2700 jılǵa jaqın/ waqıtlardan baslap ónermentshilik gúlalshılıq orayı bolǵan «Xazarasp»- lanshafta, «Qumbız tepe», sonday-aq Shovot hám Xiyya- mádeniy geo-lanshafta, sakral ob'ekt «Topıraq qala» atlı áyyemgi zardushtiylerdiń otxonasi (xram) menen qorǵanları birinshi ret qazıp ashıldı. Qaraqalpaqstan bólimi arxeologlarınıń sol dáwirlerdegi alıp barılǵan isleri Ózbekstan arxeologiyasında tán alındı. Nátiyjede arxeologlarımızǵa úlken isenim bildirilip, arnawlı izertlew isleri tapsırıldı. Mine sonday ilimiy izertlew isleriniń biri Ózbekstan Ilimler Akademiyası hám Xorezm wálayatı basshısı tárepinen Xiyya qalasınıń jasın anıqlaw wazıypası belgilendi. 1984-1991--jıllar aralıǵında Xiyya qalasında alıp barılǵan arxeologiyalıq qazıw isleri júdá nátiyjeli boldı. Usı izertlewlerdiń juwmaǵı Xiyya qalasın 2500jasta ekenligin anıqladı hám ol 1997-jıl YUNESKO nıń qollap-quwatlawı menen xalıq aralıq dárejede keń nıshanlandı. Bul qaraqalpaq arxeologları tárepinen alıp barılǵan izertlew isleriniń xalıq aralıq dárejede tán alınıwı edi. Álbette, bunday jeńislerge erisiwde, ekspediciya jetekshisi, M.Mámbetullaevtıń xızmetleri óz aldına boldı. Onıń 20 jıldan artıq waqıt dawamında Xorezm wálayatı aymaǵında alıp barılǵan izertlewleriniń juwmaqları doktorlıq dissertaciyasına tiykar boldı hám 1994-jılda

«Qubla Xorezmniń antik dáwirdegi tariyxı hám mádeniyatı (eramızǵa shekemgi IV – eramızdıń IV ásirlerindeki qala hám awılları)» atlı doktorlıq dissertaciyasınıń jeńisli qorǵap shıqtı. / Mámбетullaev Mirzamurat *Istoriya i kultura YUjnogo Xorezma antichnoy epoxi (Goroda i poseleniya v IV v. do n.e.- VI v.n.e.) Avtoreferat diss. d.i.n. T.1994.)

M.Mámбетullaev Arqa Xorezm shegarasındaǵı belgili «Úlken Aybúyir qal'a» ob'ektinde alıp barılǵan arxeologiyalıq izertlewlerge bassılıq etti. Qubla Ústirt pám tegisliginiń shetinde jaylasqan «Úlken Aybúyir qalada» birinshi márte eramızǵa shekemgi V ásirniń aqırı – IV ásirlerde qurılǵan qorǵan diyǵalları hám zardushtıylardıń ot ibadatxanası (xram ognya) ashıldı. «Aybúyir qal'a» úlken gúzesi (xum)ǵa jazılǵan jazıwlar (aramey jazıwı tiykarında) Orta Aziyadaǵı erte áyyemgi dáwirlerdegi nusxa bolıp esaplanadı. Ol hám tariyxshılar: B.Shamambetov, O.YUsupov “Erte orta ásirlerdegi Kerder/ qardar/ wálayatı mádeniy miyraslardı izertlewleri ,nátıyjeleri haqqında” - bir qatar maqalalar járiyaladı.// Mámбетullaev M., Shamambetov B.Sh., YUsupov O. Kerder mádeniyatı. Izertlewler hám nátıyjeler. Qaraqalpaqstan muǵallimi. Nókis, 1996, №3-// Mámбетullaev M.,B.Shamambetov. O.YUsupov «Kerder qalası: orta ásirlerdegi qaraqalpaqlardıń babalarınıń paytaxtı» «Qaraqalpaqstan muǵallimi» 1997 j. №1-2 Mámбетullaev M., B.Shamambetov O.YUsupov «Kerder qalası: Qaraqalpaqlardıń babalarınıń paytaxtı» Ámiyǵarıya 1997 j. №5-6).

XX- ásirniń 80-jılları etno-arxeologiya, etno-tariyxtanıw máselelerinde, Arqa aymaқтаǵı qaraqalpaqtıń “Bes qala”sınıń biri Shımbay jasın anıqlawǵa belsendilikte qatnastı. // Mámбетullaev M., Kamalov S., Esbergenov X.Osnovanie i razvitie goroda Chimbaya. Vestnik KK FAN RUz. 1986, №1.//.

Ustaz-alım Mirzamurat Mámбетullaevtiń ilimiy-pedagogikalıq xızmetleri. Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogika institutına ilimiy-pedagogikalıq iske keliwi menen sol joqarı oqıw ornında arxeologiyalıq ámeliyattı shólkemlestirdi. Qubla Aral boyı «Kerder (Qardar)» esteliginde mádeniyat izlerin anıqlaw maqsetinde, stacionar izertlew islerin júrgiziwdi basladı. Arxeologiyalıq dala isleri nátıyjesinde pedagogika institutınıń ustaz hám arxeolog alımları «Kerder mádeniyatı hám onıń watanımız tariyxında tutqan ornı» atlı dástúrde ornlaw menen shuǵıllandı. Úlkemizdiń arqa aymaqlarında jaylasqan «Hayǵan qala», «Tok qal'a»«Kúyik qala», «Qorǵansha qala» da arxeologiyalıq izertlew islerin alıp bardı. Qubla Aral boyı arxeologiyalıq izertlewlerdiń dáslepki nátıyjeleri bul Kerder qal'asınıń Qaraqalpaqlardıń el-jurt, xalıq bolıp qalıpsiwi hám etnik rawajlanıw tariyxında óz aldına orın tutqanlıǵın kórsetpekte. Sonıń menen birge, bul «Kerder» esteliklerinen alınǵan arxeologiyalıq hám antropologiyalıq maǵlıwmatlar tiykarında olardıń Sırdarıya boyındaǵı «Jeti asar» mádeniyatı menen Batıs Sibir hám Qubla Ural boyı «ugor» qáwimleri menen etnogenetik baylanısları haqqında jańa derekler tastıyqlanbaqta. Erte orta ásirlerde «Kúyik qala», Orta ásirde Kerder wálayatınıń oray qalası – Kerder (Xayǵan qala) bolǵan, «Qusqana taw» mikro-oazisinde «Qırıq sadaq» atlı túrkiy qáwimlerdiń arqa shegarada yarım otırıqlı xojalıq mádeniyatı qalıpleskeni anıqlandı. Qalalardan tabılǵan arxeologiyalıq tabılmalarǵa qaraǵanda Aral teńizi boylap

«Ullı Jipek Jolı»nın ótkenligi, Shıǵıs hám Batıs mámleketleri menen etnoekonomikalıq hám etnomádeniyat múnásibette bolǵanlıǵın anıqlandı. Mısal retinde aytatuǵın bolsaq, Qıtay hám Vizantiya imperatorınıń / altın brakpet/ tengesiniń (VIII-IX ásirler) úlkemizden tabılıwı bunıń jarqın dálilidir. Ol bir neshe ilimiy joybarlardı / shákirtleri –J..Turmanov. O.Yusupov / birgelikte orınladı./ Grant-proekt jumısları: , «Orta ásir ózbek mámleketshiligi rawajlanıwında Kerder hám Xorezm mádeniyatınıń ornı», (2000-2002). «Karakalpaki severnogo Uzbekistana (srednevekove i novoe vremya)», (2003-2004) .»Gorodskaya kultura v delte Amudari epoxi srednevekove (VI-XII vv.)», (2003-2005). «Srednevekovaya urbanizaciya gorodov Karakalpakstana (VI-XII veka)», (2005-2008) jılları. /Tashkent, GKNT/ hám basqalar. Professor Mırzamurat Mámbetullaevtıń ilimiy intellektual dóretiwshiligi jemisi- 200 ge jaqın ilimiy maqalalar, kitap hám sabaqlıqlardıń avtorı. Ol Qaraqalpaqstan arxeologları menen birgelikte tayarlangan «Antropologiya i kultura Kerdera» (1973), «Arxeologicheskie issledovaniya v Karakalpakii» (, 1981), «Arxeologiya Priaralya» Vıpusk I-VI. (1984-1990), «Svod pamyatnikov istorii i kulturi Karakalpakskoy ASSR» (1985-1986) atlı ilimiy toplamlardıń tiykarǵı avtorlarınıń biri. Ol M.Turebekov penen «Qubla Aral boyı xalıqlarınıń tariyxınan» atlı (QMU 1998), O.Yusupov penen birge «Qaraqalpaqstan tariyxı» (, 2001, 2005) hám «Qaraqalpaqstan tariyxı» (, 2010) atlı oqıw qollanba kitapların baspadan shıǵardı.

Juwmaq. Oraylıq Aziya mádeniy miyrasları, Ózbekstan materiallıq mádeniyatı, Aral boyı arxeologiyasınıń aktual máselelerinde jemisli miynet etken, salmaqlı úles qosqan ustaz-alımnıń ilimiy miynetlerin, oqıw qollanbaların hám sarǵayǵan «dala ámeliyatı « kúndeliklerin, tariyxshı-arxeolog jaslardıń paydalanıwı, áwladları húrmet penen yadnama-eslewleri – bul qaraqalpaqstan arxeologları obrazın qalıplestiredi–bul watandur-bul baxıtdur.

ÁDEBIYATLAR:

1. Mámbetullaev M. Bronzoviy kotel iz fonda Respublikanskogo istoriko- kraevedcheskogo muzeya KKASSR. Vestnik KK FAN RUz. 1984, №4. M.Mambetullaev, V.N.Yagodin. Raskopki nekropolya drevnego Darsana v 1968 g. Vestnik KK FAN RUz., 1963, №32
2. Mámbetullaev M., Manılov YU.P., O.Yusupov. Arxeologicheskie issledovanie na gorodishe «Bolshoy Aybugir kala», Sbornik: Arxeologicheskoe otkritiya, M., Nauka, 1977 g.
3. Mámbetullaev M. «Xum s gorodishe Bolshaya Aybuyir kala s drevneyshey nadpisyu v Sredney Azii*. Vestnik Karakalpakskogo filiala AN Uzbekskoy SSR, 1979, №1 (75), 46-48-s.
4. Mámbetullaev M. B.Shamambetov. O.YUusupov «Kerder qalası: orta ásirlerdegi qaraqalpaqlardıń babalarınıń paytaxtı» «Qaraqalpaqstan muǵallimi» 1997 j. №1-2.. Mámbetullaev M., B.Shamambetov O.YUusupov, «Kerder qalası: Qaraqalpaqlardıń babalarınıń paytaxtı» Ámiyǵarıya 1997 j. №5-6.
5. Mámbetullaev M.,O.YUusupov. «Qaraqalpaqstan tariyxı» Nókis. 2001.2002. 2004. 2005. jıllar// Latınsha /. NMPI talabaları ushın úlgi qollanba. Mámbetullaev M.,YUusupov O.Qaraqalpaqstan tariyxı (3-kitap). O’quv qo’llanma. Nókis, «Pol pred», 2005.
6. Mámbetullaev M.,O.YUusupov. Qaraqalpaq xalqınıń etnogenezi: izertlew mashqalaları, Toplam: Respublikalıq ilimiy teoriyalıq konferenciya materialları. «Qaraqalpaq xalqınıń